

**MANAJEMEN PENGEMATAN ENERGI DENGAN METODE
SUGGESTION PADA HOME AUTOMATION BERDASARKAN
KEBIASAAN PENGGUNA**

LAPORAN

Oleh
MUHAMMAD FAHMI NURFADILAH
ARY SETIJADI PRIHATMANTO
AGUS SUKOCO
Dr. RAHADIAN YUSUF
Dr. REZA DARMAKUSUMA
VITRADISA PRATAMA
Dr. AGUS BUDIYONO

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Agustus 2021

ABSTRAK

MANAJEMEN PENGHEMATAN ENERGI DENGAN METODE *SUGGESTION* PADA HOME AUTOMATION BERDASARKAN KEBIASAAN PENGGUNA

Oleh

**MUHAMMAD FAHMI NURFADILAH
ARY SETIJADI PRIHATMANTO
AGUS SUKOCO
Dr. RAHADIAN YUSUF
Dr. REZA DARMAKUSUMA
VITRADISA PRATAMA
Dr. AGUS BUDIYONO**

Kebutuhan energi listrik menjadi hal utama dalam kehidupan sehari-hari khususnya sektor perumahan. Konsumsi listrik sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari seperti penerangan ruangan, menghidupkan pompa air, dan beberapa peralatan rumah tangga yang membutuhkan listrik. Dengan beragamnya penggunaan listrik pada rumah tangga berbanding lurus dengan kenaikan konsumsi listrik yang dibutuhkan, apalagi jika penggunaan listrik dihidupkan seharian penuh. Karena konsumsi listrik yang terus meningkat ini akibatnya pasokan listrik yang disiapkan juga akan terus meningkat bahkan tidak menentu. Peningkatan kebutuhan listrik menjadi masalah yang cukup serius, karena akan bersinggungan langsung dengan kelestarian alam. Pasokan listrik sebagian besar membutuhkan sumber daya alam batu bara sebagai bahan baku pengolahan listrik yang kemudian didistribusikan ke rumah-rumah untuk kebutuhan listrik. Dengan bertambahnya permintaan tentu saja akan berbanding lurus dengan produksi yang harus disiapkan, menyebabkan kebutuhan batu bara menjadi meningkat yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan terutama pengikisan tanah pada wilayah yang menjadi sumber daya alam tersebut.

Untuk itu perlu dilakukan langkah sederhana untuk menghemat energi listrik, agar penggunaan listrik pada rumah tangga dapat digunakan dengan sewajarnya dan tidak berlebihan. Penghematan energi listrik dapat dilakukan sederhana dengan menggunakan perangkat instrumentasi yang dapat mengatur kapan harus hidup dan mati secara otomatis sesuai kebutuhan. Sebuah perangkat instrumentasi menjadi sebuah sistem yang terintegrasi antara peralatan rumah tangga dengan koneksi internet yang biasa kita kenal dengan nama IoT (*Internet of Things*). Perangkat instrumentasi IoT akan dikombinasikan dengan metode anjuran penggunaan listrik hingga penjadwalan, yang akan menjadi sebuah sistem otomasi yang digunakan untuk

mengendalikan dan memantau peralatan rumah tangga yang kemudian dapat disebut rumah otomasi atau *Home Automation*.

Kata kunci: energi, hemat, listrik, rumah otomasi, anjuran, penjadwalan.

ABSTRACT

ENERGY SAVING MANAGEMENT WITH SUGGESTION METHOD HOME AUTOMATION BASED ON USER HABITS

By

MUHAMMAD FAHMI NURFADILAH

ARY SETIJADI PRIHATMANTO

AGUS SUKOCO

Dr. RAHADIAN YUSUF

Dr. REZA DARMAKUSUMA

VITRADISA PRATAMA

Dr. AGUS BUDIYONO

The need for electrical energy is the main thing in everyday life, especially the housing sector. Electricity consumption is very useful for everyday life such as lighting a room, turning on a water pump, and some household appliances that require electricity. With the variety of electricity use in households, it is directly proportional to the increase in electricity consumption needed, especially if the use of electricity is full of energy generation. Because electricity consumption continues to increase, the electricity supply provided will also continue to increase and even be erratic. The need for electricity is a serious problem, because it will be in direct contact with the preservation of nature. Most of the electricity supply requires natural resources of coal as raw material for processing electricity which is then developed into houses for electricity needs. With the increase in demand, of course, it will be directly proportional to the production that must be prepared, causing the need for coal to increase which can result in environmental damage, especially the erosion of soil which is a natural resource.

For this reason, it is necessary to take simple steps to save electrical energy, so that the use of electricity in the household can be used properly and not excessively. Electrical energy savings can be done simply by using instrumentation devices that can set when to turn on and off automatically as needed. An instrumentation device becomes an integrated system between household appliances with an internet connection which we usually know as IoT (Internet of Things). The IoT instrumentation device will be combined with the suggestion method of using electricity for scheduling, which will become an automation system used to control and monitor household appliances which can then be called Home Automation.

Keywords: energy, saving, electricity, home automation, suggestion, scheduling.

**MANAJEMEN PENGHEMATAN ENERGI DENGAN METODE
SUGGESTION PADA HOME AUTOMATION BERDASARKAN
KEBIASAAN PENGGUNA**

Oleh
Muhammad Fahmi Nurfadilah
NIM: 23218109
(Program Studi Magister Teknik Elektro)

Institut Teknologi Bandung

Menyetujui
Pembimbing

Tanggal 23 Agustus 2021

Ketua

(Dr.techn. Ary Setijadi Prihatmanto, S.T., M.T.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan rangkaian kegiatan penelitian ini dengan dibuatnya buku tesis. Shalawat serta salam tercurah kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Magister dari Institut Teknologi Bandung.

Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. techn. Ary Setijadi Prihatmanto, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas bimbingan, nasihat, dukungan serta banyak pelajaran berharga yang penulis dapatkan baik didalam maupun diluar hal pengerjaan tesis ini.
2. Keluarga tercinta, terima kasih atas kasih sayang, kesabaran, dukungan, dan doa yang tiada henti-hentinya diberikan kepada penulis hingga saat ini.
3. Teman-teman Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi (PPTIK) terima kasih atas dukungan, doa, dan telah memberikan pelajaran berharga.
4. Teman-teman unit kampus Ganesha Interactive Media (GIM) terima kasih atas dukungan, doa, dan telah memberikan pengalaman yang berharga.
5. Rekan-rekan mahasiswa TMDG, Magister Teknik Elektro ITB, akademisi, dan karyawan ITB yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi penulis.
6. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	iii
PEDOMAN PENGGUNAAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
DAFTAR GAMBAR DAN ILUSTRASI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
Bab I Pendahuluan	1
I.1 Latar Belakang Masalah.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	2
I.3 Tujuan Penelitian.....	2
I.4 Batasan Masalah.....	2
I.5 Metodologi Penelitian	3
I.6 Sistematika Penulisan	3
Bab II Tinjauan Pustaka.....	4
II.1 Smart Meter.....	4
II.2 RabbitMQ Broker.....	5
II.3 HEMS (Home Energy Management System).....	6
II.4 CCBA (Customer Choice Based Algorithm)	6
II.5 Decision Tree	7
Bab III Desain dan Implementasi.....	8
III.1 Perancangan Sistem.....	8
III.2 Perancangan Instrumentasi.....	9
III.2.1 Perancangan Perangkat Output.....	10
III.2.2 Perancangan Perangkat Input	11
III.3 Implementasi Instrumentasi.....	12
III.4 Implementasi Data Visualisasi.....	19
Bab IV Pengujian dan Analisis	29
IV.1 Pengujian Instrumentasi.....	29
IV.2 Pengambilan Data dan Pengujian Data	31

Bab V Kesimpulan dan Saran	36
V.1 Kesimpulan	36
V.2 Saran.....	36
DAFTAR PUSTAKA	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Halaman Pengesahan.....	42
------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR DAN ILUSTRASI

Gambar II.1 Sensor Arus Listrik SCT013	4
Gambar II.2 Wemos data pin	4
Gambar II.3 Tampilan Rabbit MQ sebagai Message Broker	5
Gambar II.4 Message Broker Diagram	6
Gambar II.5 Decision Tree Pattern	7
Gambar III.1 Arsitektur Sistem <i>Home Automation</i>	8
Gambar III.2 Perangkat <i>Home Automation</i>	10
Gambar III.3 Perangkat Output.....	10
Gambar III.4 Skematik Rangkaian Relay	11
Gambar III.5 Layout Rangkaian Relay	11
Gambar III.6 Perangkat Input	12
Gambar III.7 Layout Rangkaian Saklar	12
Gambar III.8 Implementasi Aktuator (Lampu).....	13
Gambar III.9 Implementasi Aktuator kondisi 4 Lampu.....	13
Gambar III.10 Implementasi Input kondisi 4 Lampu	14
Gambar III.11 Implementasi perangkat sensor (saklar) dengan 4 tombol.....	15
Gambar III.12 Pasangan GUID Input dengan GUID Output	16
Gambar III.13 Perbandingan GUID yang berbeda dan GUID yang sama.....	16
Gambar III.14 <i>Rules</i> pada sensor dan aktuator	18
Gambar III.15 Logs database aktivitas perangkat.....	19
Gambar III.16 perangkat berdasarkan GUID yang tersedia	19
Gambar III.17 Data Grafik GUID_1 Oktober 2020.....	20
Gambar III.18 Data Grafik GUID_2 Oktober 2020.....	20
Gambar III.19 Data Grafik GUID_3 Oktober 2020.....	21
Gambar III.20 Data Aktivitas Perangkat	21
Gambar III.21 Pilih GUID	22
Gambar III.22 Data GUID_1	22
Gambar III.23 Data GUID_1 Split Kolom	23
Gambar III.24 Data GUID_1 Format 24 Jam	23
Gambar III.25 Start Index 0 (Oktober 2020)	24
Gambar III.26 End Index 314 (Oktober 2020)	24
Gambar III.27 Data Kelompok bulan Oktober 2020	24
Gambar III.28 Start Index 2749 (April 2021).....	25

Gambar III.29 End Index 3994 (April 2021)	25
Gambar III.30 Data Kelompok bulan April 2021	25
Gambar III.31 Value Device 8 bit.....	26
Gambar III.32 Value Device 4 bit.....	26
Gambar III.33 4 bit dengan ON dan OFF	26
Gambar III.34 4 bit dengan ON dan OFF catatan waktu	26
Gambar III.35 Aktifitas “ON” Lampu 1 April 2021	27
Gambar III.36 Aktifitas “OFF” Lampu 1 April 2021	27
Gambar III.37 Aktifitas “ON” 4 bulan.....	28
Gambar IV.1 Hasil Pengujian Terima Data SQLite	30
Gambar IV.2 Hasil Pengujian Data bulan Oktober 2020	31
Gambar IV.3 Visualisasi Data Scatter Plot bulan Januari 2021	31
Gambar IV.4 Visualisasi Data Scatter Plot bulan Februari 2021	32
Gambar IV.5 Visualisasi Data Scatter Plot bulan Maret 2021	32
Gambar IV.6 Visualisasi Data Scatter Plot bulan April 2021	33
Gambar IV.7 Visualisasi Data Scatter Plot bulan Mei 2021	33
Gambar IV.8 Visualisasi Data bulan Mei 2021 Lampu 1 ON.....	34
Gambar IV.9 Visualisasi Data bulan Mei 2021 Lampu 1 OFF	34
Gambar IV.10 Pengujian Hasil Rata-rata waktu lampu 1 ON dan OFF.....	35
Gambar V.1 Tataran Fenomena Teknologi	37
Gambar V.2 Mockup Halaman <i>Leaderboards</i>	38

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Hasil Pengujian Input dengan Output perangkat aktuator	13
Tabel III.2 Hasil Pengujian Input dan Output dengan kombinasi.....	14
Tabel III.3 Hasil Pengujian Input dan Output dengan kombinasi dari saklar	15
Tabel III.4 Hasil Pengujian GUID Input dan GUID Output.....	16
Tabel III.5 Aturan (<i>rules</i>) pada kombinasi 4 digit	17
Tabel III.6 Identifikasi perangkat berdasarkan GUID	19
Tabel IV.1 Hasil Pengujian Kirim dan Terima Data Perangkat Instrumen	29

Bab I Pendahuluan

I.1 Latar Belakang Masalah

Di zaman era globalisasi ini banyak sekali teknologi baru bermunculan, orang – orang saling membantu untuk membangun peradaban teknologi yang semakin maju setiap tahunnya. Teknologi pada umat manusia diharapkan dapat memudahkan proses pekerjaan keseharian dan menghemat waktu untuk mengerjakannya. Pada rumah misalnya, sekarang ini sudah banyak sekali perumahan atau gedung perkantoran yang sudah menggunakan teknologi otomasi seperti menyalakan lampu otomatis, memantau perangkat rumah dari jarak jauh, hingga menganalisis penggunaan konsumsi daya setiap perangkat kemudian diolah datanya untuk menjadikan sebagai alat pemantau yang dapat dipantau dimanapun dan kapanpun.

Masalah utama dari pemilik rumah untuk memasang sistem smart house adalah beban arus listrik yang semakin bertambah, padahal dapat diarahkan menjadi sebuah sistem yang dapat memantau konsumsi daya listrik yang digunakan dengan rinci. Selain itu perangkat yang pada umumnya dijalankan terus menerus tanpa kegunaan semestinya dapat dikendalikan secara otomatis agar lebih efektif dan efisien.

Bahkan, ketika terjadi masalah pada perangkat seperti indikasi kebakaran dari kabel listrik yang sudah mulai rusak dapat dipantau dan dideteksi dengan alat sensor yang akan dirancang pada penelitian ini menjadi sebuah sistem keamanan pada smart house.

Rancangan smart meter yang diusulkan membantu pengguna untuk melacak konsumsi energi mereka dari layar LCD dan aplikasi Android [1]. Konsep IoT juga dapat diimplementasikan di berbagai lingkungan kerja seperti home automation, automatic water level detector dan traffic control system dll [2]. Sistem smart meter dengan kontrol konsumen dalam acara hemat energi yang sesuai dengan konsep smart grid [3]. Pengukuran dua arah daya aktif dan non-aktif dapat dilakukan pada kondisi non-sinusoidal tanpa mengurangi akurasi [4]. Struktur manajemen daya energi dibangun menggunakan beberapa mikroprosesor berbiaya rendah untuk meningkatkan kelayakannya yang berisi smart meter, smart plug, dan sistem hemat energi rumah pintar [5].

Platform visualisasi informasi daya berdasarkan smart meter yang memanfaatkan sepenuhnya arsitektur sistem akuisisi informasi daya cerdas yang ada [6]. Data tersebut digunakan untuk memantau konsumsi energi melalui komunikasi dua arah antara penyedia dan konsumen [7]. Penggunaan smart meter untuk menanamkan logika kontrol digunakan untuk mengurangi biaya pengontrol dan untuk meningkatkan ketahanan sistem [8]. Pengiriman data yang tidak sedikit melalui jaringan dapat meningkatkan biaya manajemen daya suatu operasi [9]. Metode regresi linier trem untuk memprediksi konsumsi energi trem perkotaan dan tidak mengurangi konsumsi energi kereta api ke setiap stasiun [10]. Jadi, metode ini dapat diterapkan di homeautomation untuk penelitian dan saya ingin mencoba metode lain dan campuran menjadi akurat.

I.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara merancang dan mendesain sistem kendali arus listrik menggunakan smartphone pada “Home Automation” berbasis teknologi Android?
2. Bagaimana membuat sensor arus listrik yang dapat bekerja sesuai dengan fungsi alat yang mampu bekerja lebih efisien dalam penggunaannya?
3. Bagaimana merancang sistem yang tepat untuk dapat dijadikan Rancang bangun sistem yang dapat diaplikasikan pada rancang bangun yang sebenarnya?
4. Bagaimana cara menggabungkan perangkat sensor, mikrokontroler, dan smartphone menjadi sebuah sistem otomasi?
5. Bagaimana menganalisa dan mengolah data dari perangkat yang sudah terhubung dengan sensor untuk disajikan kepada user agar mudah dipahami?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis membuat tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui secara rinci konsumsi daya yang digunakan dalam suatu rumah dengan sebuah alat yang dapat mengukur daya listrik dari perangkat.
2. Pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan (arus listrik yang digunakan sewajarnya) dengan membuat perangkat yang dapat dikendalikan dengan efektif dan efisien.
3. Pengolahan data yang masuk kedalam sistem untuk mengontrol daya listrik dan sistem keamanan rumah, kemudian menganalisis data tersebut menjadi sebuah fungsi yang dapat dilakukan sebagai manajemen penjadwalan (scheduling) perangkat, peringatan (warning), ataupun anjuran/saran (suggestion).

I.4 Batasan Masalah

Untuk membatasi jangkauan penelitian ini maka penulis membuat batasan masalah dan asumsi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perangkat elektronik yang akan diukur sudah terpasang alat ukur arus listrik yang sudah terintegrasi dengan sistem modul android smartphone dan PC Desktop maupun Website.
2. Dalam penelitian ini hanya akan menganalisis hasil data yang masuk, kemudian dilakukakn sebuah keputusan untuk perangkat tersebut.
3. Penelitian ini akan memanfaatkan teknologi mekanik yang sudah ada dan menambahkan sensor yang dibutuhkan.

I.5 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Thesis ini terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut :

1. Studi Literatur
2. Observasi Statistik
3. Perancangan
4. Implementasi
5. Pengujian dan verifikasi

I.6 Sistematika Penulisan

Laporan Thesis dibagi menjadi lima bab dengan sistematika laporan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, metode penelitian, serta sistematika laporan penulisan.

BAB II Studi Literatur

Bab studi literatur menguraikan teori-teori yang mendasari pembahasan secara detail, dapat berupa definisi, konsep atau model yang langsung berkaitan dengan masalah yang dikaji.

BAB III Perancangan dan Implementasi

Berisi tentang deskripsi kerja dari Alat ukur arus listrik menggunakan koneksi Wireless yang dapat dipantau dengan Android smartphone dan Website. Perancangan alat berupa gambar alat, skema rangkaian, penentuan alamat input dan output mikrokontroller, memprogram mikrokontroller dan Flowchart sistem cara kerja alat.

BAB IV Pengujian dan Hasil

Pada bab IV, dipaparkan hasil-hasil dari data yang diperoleh dalam penelitian ini, mulai dari tahap analisis, desain, proses, pengujian, dan implementasi.

BAB V Penutup

Pada bagian penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh dalam penelitian dan saran pengembangan untuk masa yang akan datang ataupun koreksi dari penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

II.1 Smart Meter

Smart Meter terdiri dari sensor arus listrik sebagai media pengambilan data arus melalui kabel perangkat yang akan diukur arus maupun daya yang dihasilkan dari perangkat.

Gambar II.1 Sensor Arus Listrik SCT013

Kemudian menggunakan mikrokontroler sebagai media penyimpanan data sementara dari sensor yang kemudian akan diteruskan ke database (penyimpanan data) melalui sebuah broker. Mikrokontroler yang akan digunakan dalam penelitian adalah Wemos karena memiliki pin yang berguna untuk mengambil data sensor.

Gambar II.3 Tampilan Rabbit MQ sebagai Message Broker

II.2 RabbitMQ Broker

RabbitMQ merupakan salah satu dari sekian banyak Message Broker. Bisa kita analogikan sebagai kantor pos. Ketika kita ingin mengirim surat, kita memasukkan surat tersebut kedalam kotak pos. Dari kotak pos surat akan diproses terlebih dahulu di kantor pos untuk difilter dan disortir sesuai dengan wilayah atau daerah penerima surat. Dan selanjutnya pihak kantor pos akan menugaskan tukang pos untuk mengirimkan surat tersebut kepada penerima. Nah dalam analogi ini, RabbitMQ adalah kotak pos, kantor pos, dan tukang pos. Yang bertugas menerima pesan, mengatur pesan untuk dikirimkan kemana, sekaligus mengirimkannya ke penerima. Dan umumnya pesan di RabbitMQ yang dikirimkan ke receiver digunakan untuk memicu suatu pekerjaan yang akan dilakukan oleh receiver. Misal RabbitMQ menyimpan antrian pesan yang berisi alamat email dan isi email. Ketika RabbitMQ mengirim pesan tersebut ke receiver, maka receiver akan mengirim email dengan tujuan dan isi email sesuai dengan pesan yang diterima dari RabbitMQ.

Gambar II.4 Message Broker Diagram

II.3 HEMS (Home Energy Management System)

HEMS (Home Energy Management System) merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mendapatkan solusi terbaik sebagai penjadwalan peralatan rumah tangga yang dapat dioptimalkan.

Konsep sistem manajemen energi rumah (HEMS) muncul dari pengembangan rumah pintar yang telah berkembang dari tahun 1990. Aplikasi ini pada awalnya dimaksudkan untuk memfasilitasi pengguna mengoperasikan dan mengelola beberapa peralatan rumah tangga sehingga mereka dapat beroperasi secara otomatis dan secara optimal. Selain itu, pengguna dapat mencapai kondisi kamar atau lingkungan yang lebih nyaman sesuai dengan preferensi mereka. Dalam aplikasi rumah pintar, interaksi antara pengguna dengan rumah mereka peralatan akan dibentuk sehingga perangkat dapat dioperasikan dan diprogram secara interaktif langsung atau jarak jauh. Oleh karena itu, peralatan ini dapat beroperasi secara otomatis, multi-fungsi, Adaptasi dan efisien. Untuk dapat melakukan itu, aplikasi rumah pintar dilengkapi dengan beberapa teknologi seperti sensor, pengontrol, komunikasi dan bahasa pemrograman.

II.4 CCBA (Customer Choice Based Algorithm)

CCBA (Customer Choice Based Algorithm) merupakan simulasi penjadwalan peralatan dengan semua ketergantungan yang diperlukan dilakukan dengan menggunakan teknik yang diusulkan dari pengguna.

Berdasarkan ide PERT / CPM, sebuah algoritma diusulkan dan dinamai sebagai

Algoritma Berbasis Pilihan Pelanggan (CCBA) untuk menemukan skema jalur terpanjang dari node saat ini (alat) ke node yang berdekatan. Skema jalur ini digunakan untuk mengatur, menjadwalkan, dan mengoordinasikan tugas yang diinginkan. Dengan jalur terpanjang dari jaringan yang diperoleh, manajemen permintaan puncak yang efisien dan konsumsi energi murah dicapai dengan kepuasan pelanggan yang lengkap.

II.5 Decision Tree

Decision Tree (Pohon Keputusan) adalah pohon dimana setiap cabangnya menunjukkan pilihan diantara sejumlah alternatif pilihan yang ada, dan setiapdaunnya menunjukkan keputusan yang dipilih. Decision tree biasa digunakan untuk mendapatkan informasi untuk tujuan pengambilan sebuah keputusan. Decision tree dimulai dengan sebuah root node (titik awal) yang dipakai oleh user untuk mengambil tindakan. Dari node root ini, user memecahnya sesuai dengan algoritma decision tree. Hasil akhirnya adalah sebuah decision tree dengan setiap cabangnya menunjukkan kemungkinan skenario dari keputusan yang diambil serta hasilnya.

Gambar II.5 Decision Tree Pattern

Bab III Desain dan Implementasi

III.1 Perancangan Sistem

Sistem *Home Automation* dirancang khusus untuk kebutuhan penelitian hingga siap implementasi dan berguna bagi masyarakat luas. Oleh sebab itu diperlukan sistem yang memumpuni (*qualified*) dan handal (*reliable*) agar masyarakat dapat menggunakan dengan mudah terutama dalam pemasangan alat yang akan diimplementasikan nantinya.

Homeautomation secara umum memiliki 2 sistem komunikasi yaitu *local* untuk mengendalikan dan memantau perangkat yang ada didalam rumah dengan *smartphone*, sedangkan komunikasi yang kedua *global* khusus alarm sensor untuk hubungan dengan bagian luar rumah atau dalam hal ini yang memerlukan pihak ketiga sebagai pencegahan dan keamanan.

Gambar III.1 Arsitektur Sistem *Home Automation*

Perangkat rumah tangga dapat dikategorikan sebagai input atau output kemudian disambungkan dengan mikrokontroler (NodeMCU ESP8266) yang sudah tersedia jaringan wireless, jaringan wireless pada mikrokontroler akan minta disambungkan dengan perangkat android, kemudian setelah melakukan proses konfirmasi sambungan antara perangkat android dengan mikrokontroler, perangkat android dapat mengendalikan output yang tersambung dengan mikrokontroler dan mendapatkan data informasi dari input berupa sensor yang tersambung dengan mikrokontroler.

Mikrokontroler akan menerima dan mengirim sinyal yang dikirim melalui perangkat android berupa string atau integer yang akan diterjemahkan menjadi logika berupa tegangan, kemudian masuk kedalam sebuah broker RabbitMQ untuk mendapatkan aktifitas data yang masuk maupun keluar yang akan disambungkan dengan Worker sebagai servis untuk meringankan beban kerja dari banyak data yang masuk secara bersamaan kemudian akan ditampung dalam database.

Sensor Arus akan mengirim sinyal berupa data analog dan ditangkap dengan mikrokontroler yang akan diteruskan kepada perangkat android untuk mendapatkan informasi dari perangkat yang diukur menggunakan sensor tersebut.

Karena kebutuhannya untuk menjalankan banyak perangkat sensor dan aktuator, maka diperlukan arsitektur sistem *Home Automation* yang siap memproses dan juga perangkat rumah tangga baru yang akan ditambahkan. Untuk itu diharapkan arsitektur sistem *Home Automation* ini dapat digunakan secara efektif sesuai dengan fungsional atau kegunaan perangkat sensor dan aktuator. Kemudian setelah efektivitas sudah berjalan dengan baik dapat dilanjutkan dengan efisiensi kebutuhan daya listrik sesuai dengan bahasan pada penelitian ini.

III.2 Perancangan Instrumentasi

Secara fungsionalitas sistem *Home Automation* terdiri dari 2 jenis perangkat, yaitu perangkat input dan perangkat output. Sistem ini dirancang untuk dapat menjalankan perangkat input dan perangkat output secara bersamaan untuk mendapatkan data yang kontinyu dan memberikan catatan informasi waktu yang sebenarnya (*real time*).

Perangkat *Home Automation* yang dirancang pada penelitian ini yaitu terdiri dari kwh meter (digital input) sebagai penghitung daya yang dikonsumsi dari berbagai macam perangkat yang tersambung pada kwh meter digital ini, lampu (digital output), *button remote* atau saklar (digital input), *weather station* atau sensor suhu (analog input), *water level* atau sensor ketinggian air (analog input), dan *local server* sebagai media penyimpanan data *local* dari semua perangkat yang tersambung.

Gambar III.2 Perangkat *Home Automation*

Semua perangkat *Home Automation* tersebut sebagai implementasi dari arsitektur yang sudah dirancang untuk memungkinkan jenis perangkat input dan perangkat output dapat berjalan dengan efektif. Tentunya dalam pembahasan pada penelitian ini akan difokuskan pada perangkat rumah tangga yang paling sering digunakan yaitu lampu sebagai perangkat output dan saklar sebagai perangkat input.

III.2.1 Perancangan Perangkat Output

Perangkat output atau aktuator pada penelitian ini digunakan untuk memicu perangkat rumah tangga yang masuk dalam kategori perangkat output, misalnya seperti: lampu, kipas angin, televisi. Semua perangkat output tersebut dapat dikendalikan melalui aktuator sebagai pemicu untuk menghidupkan dan mematikan perangkat.

Gambar III.3 Perangkat Output

Aktuator pada penelitian ini dirancang menggunakan relay yang dapat memicu perangkat output pada rumah tangga. Relay dipilih karena dapat mengatasi beban listrik jenis AC (*Alternating Current*) dan juga mempunyai beragam *channel* yang digunakan lebih dari satu lampu, tinggal digunakan sesuai kebutuhan. Relay berfungsi untuk mengendalikan output seperti lampu dalam menghidupkan “ON”

dan mematikan “OFF”. Berikut rangkaian skematik dan layout relay yang akan digunakan.

Gambar III.4 Skematik Rangkaian Relay

Setelah rangkaian skematik relay selesai dibuat, selanjutnya dibuat layout rangkaian relay untuk kemudian dicetak dalam bentuk PCB (*Printed Circuit Board*).

Gambar III.5 Layout Rangkaian Relay

III.2.2 Perancangan Perangkat Input

Perangkat input atau sensor pada penelitian ini digunakan untuk menerima respon dari *user* atau pengguna peralatan rumah tangga yang masuk dalam kategori perangkat input, misalnya seperti: saklar, sensor ketinggian air, sensor suhu. Semua perangkat input tersebut dapat dikategorikan sebagai sensor karena menerima data dari perangkat input untuk diteruskan ke mikrokontroler.

Gambar III.6 Perangkat Input

Saklar yang dapat digunakan yaitu saklar yang mempunyai fungsi “ON” dan “OFF” atau saklar tekan, berikut layout rangkaian saklar Gambar III.7

Gambar III.7 Layout Rangkaian Saklar

III.3 Implementasi Instrumentasi

Pada implementasi instrumentasi ini difokuskan menjadi 2 bagian utama, yaitu *input* atau sensor (saklar dan *smartphone*) dan *output* atau aktuator (lampu). Setelah membuat beberapa perangkat instrumentasi aktuator (perangkat lampu) dan sensor (perangkat saklar) sampai akhirnya didapat perangkat instrumentasi yang stabil dan bertahan lama (*reliable*) untuk dapat digunakan mendapatkan data yang akan diolah kemudian. Karena instrumentasi yang baik dapat menghasilkan atau memperoleh data yang baik juga, instrumentasi merupakan dasar utama untuk mendapatkan data yang terus menerus.

Pada implementasi instrumentasi yang pertama adalah memastikan bahwa perangkat aktuator berjalan dengan baik, untuk itu aktuator diimplementasikan pada area yang sebenarnya dalam hal ini rumah atau kantor yang digunakan untuk beraktivitas.

Gambar III.8 Implementasi Aktuator (Lampu)

Perangkat aktuator yang terdiri dari mikrokontroler sebagai otak pengendali aktuator dan penyampai pesan (*message*) yang diteruskan kepada aktuator berupa *relay* untuk menginstruksikan menghidupkan dan mematikan lampu. Pada tahap implementasi pertama ini perangkat aktuator sudah berjalan dengan baik yang dikendalikan melalui *smartphone* dengan instruksi tombol ‘ON’ untuk menghidupkan lampu semua lampu dan tombol ‘OFF’ untuk mematikan semua lampu. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat hasil pengujian interaksi antara *Input* dari *smartphone* dengan *Output* pada lampu sebagai perangkat aktuator pada Tabel III.1:

Tabel III.1 Hasil Pengujian Input dengan Output perangkat aktuator

Input (smartphone)	Pesan yang dikirimkan (<i>publish</i>)	Pesan yang diterima (<i>subscribe</i>)	Output (aktuator lampu)
Button ‘ON’	“1”	“1”	Lampu hidup
Button ‘OFF’	“0”	“0”	Lampu mati

Kemudian lanjut ketahap kedua, yaitu implementasi perangkat aktuator per lampu. Dibuat dengan 4 bagian lampu yang dapat dikendalikan masing – masing lampu namun masih dalam satu perangkat aktuator yang sama. Dengan menginisialisasikan ‘ON’ bernilai ‘1’ dan ‘OFF’ bernilai ‘0’ pada perangkat aktuator.

Gambar III.9 Implementasi Aktuator kondisi 4 Lampu

Untuk membedakan dengan aktuator, pada sensor atau input diberikan nilai ‘0’ untuk mengaktifkan saklar dan nilai ‘1’ untuk mematikan saklar.

Gambar III.10 Implementasi Input kondisi 4 Lampu

Pada tahap kedua ini aktuator sudah dapat menerima instruksi untuk mengendalikan per lampu dengan menggunakan kombinasi digit yang berbeda untuk menghidupkan dan mematikan lampu, untuk lebih jelasnya dapat disimak hasil pengujian tahap kedua perangkat aktuator pada Tabel III.2:

Tabel III.2 Hasil Pengujian Input dan Output dengan kombinasi

Input (smartphone)			Output (actuator lampu)		
Element Data Value	Publish message	Status	Pin digital (mikrokontroler)	Subscribe message	Status
Pin ke 1	1	Non-aktif	D1	0	OFF
Pin ke 2	0	Aktif	D2	1	ON
Pin ke 3	0	Aktif	D3	1	ON
Pin ke 4	1	Non-aktif	D4	0	OFF

Kemudian selanjutnya pada tahap ketiga ini, input sudah dapat diimplementasikan pada perangkat saklar untuk mengendalikan perangkat aktuator dengan menggunakan konsep kombinasi angka '0' dan '1' seperti tahap kedua.

Gambar III.11 Implementasi perangkat sensor (saklar) dengan 4 tombol

Seperti pada tahap kedua, aktuator sudah dapat menerima instruksi untuk mengendalikan per lampu dengan menggunakan konsep kombinasi angka '0' dan '1' perbedaannya pada penggunaan media instrumentasi inputnya yaitu menggunakan saklar yang sudah termasuk mikrokontroler sebagai pengolah data yang akan dikirimkan ke mikrokontroler lainnya yang berperan sebagai aktuator atau lampu, untuk lebih jelasnya dapat disimak hasil pengujian tahap ketiga perangkat aktuator pada Tabel III.3:

Tabel III.3 Hasil Pengujian Input dan Output dengan kombinasi dari saklar

Sensor (saklar)			Aktuator (lampu)		
Pin digital (mikrokontroler)	Value	Status	Pin digital (mikrokontroler)	Value	Status
D1	0	Aktif	D1	1	ON
D2	1	Non-aktif	D2	0	OFF
D3	0	Aktif	D3	1	ON
D4	0	Aktif	D4	1	ON

Selanjutnya pada tahap keempat menghubungkan antara *input* dengan *output* sesuai dengan masing-masing GUID (*Globally Unique Identifier*) yang kemudian dipasangkan berdasarkan perangkat input untuk mengendalikan perangkat output, berikut daftar GUID yang sudah dipasangkan dapat dilihat pada Gambar III.12 dibawah.

id	input_guid	input_value	output_guid	output_value
1	55 7d3a94f0-3acb-43c8-a565-6b9909a18784	00001111	813b8f84-5e92-462a-a51a-c8e3c017ff28	11111111
2	71 a7cae4cb-a462-4c2d-9cd0-d2594475ed59	00001111	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	11111111
3	129 aadc0e02-0015-4960-9567-8f33b3891122	00001111	7b1713d8-55b3-4fdc-9738-dab715b573bd	11111111

Gambar III.12 Pasangan GUID Input dengan GUID Output

Masing-masing input_guid akan berinteraksi sesuai dengan output_guid yang sudah dipasangkan, ditambah dengan interaksi ‘ON’ atau ‘OFF’ yang dikirim dari input_value dan diterima oleh output_value. Misalnya lampu area lantai 2 hanya dapat dihidupkan dengan saklar khusus lantai 2, jika menggunakan saklar lain dengan GUID yang berbeda tidak dapat berfungsi menhidupkan atau mematikan lampu pada area lantai 2.

Gambar III.13 Perbandingan GUID yang berbeda dan GUID yang sama

Gambar III.13 ditampilkan melalui *Serial Monitor* pada IDE Arduino yang disambungkan dengan Mikrokontroler yang berperan sebagai *Output* atau Aktuator. Pada indikator “address berbeda” menunjukkan bahwa GUID yang diterima berbeda dengan GUID yang sudah dipasangkan, sedangkan “address sama” menunjukkan bahwa GUID yang diterima sudah sesuai dengan pasangan GUID *input* dengan GUID *output*. Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat hasil pengujian antara GUID *Input* dengan GUID *Output* pada Tabel III.4:

Tabel III.4 Hasil Pengujian GUID Input dan GUID Output

input_guid	output_guid	status
7d3a94f0-3acb-43c8-a565-6b9909a18784	813b8f84-5e92-462a-a51a-c8e3c017ff28	“address sama”

	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	“address beda”
	7b1713d8-55b3-4fdc-9738-dab715b573bd	“address beda”
a7cae4cb-a462-4c2d-9cd0-d2594475ed59	813b8f84-5e92-462a-a51a-c8e3c017ff28	“address beda”
	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	“address sama”
	7b1713d8-55b3-4fdc-9738-dab715b573bd	“address beda”
aad0e02-0015-4960-9567-8f33b3891122	813b8f84-5e92-462a-a51a-c8e3c017ff28	“address beda”
	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	“address beda”
	7b1713d8-55b3-4fdc-9738-dab715b573bd	“address sama”

Sampai pada tahap keempat ini, masing – masing perangkat input dan output sudah dipasangkan agar dapat dikendalikan sesuai instruksi perangkat pengendalinya dan juga sudah diidentifikasi dengan GUID yang berbeda, serta menggunakan kombinasi angka untuk mengendalikan per lampu pada satu perangkat actuator yang sama.

Selanjutnya pada tahap kelima, kombinasi angka ‘0’ dan ‘1’ dibuat beberapa kemungkinan yang dapat disebut dengan *rules* (aturan) pada kondisi hidup atau mati dari jumlah pin yang dikendalikan , untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel III.5 berikut.

Tabel III.5 Aturan (*rules*) pada kombinasi 4 digit

D1	D2	D3	D4	Status
0	0	0	0	Semua pin keadaan mati ‘OFF’
0	0	0	1	Pin D4 ON
0	0	1	0	Pin D3 ON
0	1	0	0	Pin D2 ON
1	0	0	0	Pin D1 ON
0	0	1	1	Pin D3 dan D4 ON
0	1	1	0	Pin D2 dan D3 ON
1	1	0	0	Pin D1 dan D2 ON
1	0	0	1	Pin D1 dan D4 ON
0	1	0	1	Pin D2 dan D4 ON
1	0	1	0	Pin D1 dan D3 ON
0	1	1	1	Pin D2, D3, D4 ON
1	1	1	0	Pin D1, D2, D3 ON

1	1	0	1	Pin D1, D2, D4 ON
1	0	1	1	Pin D1, D3, D4 ON
1	1	1	1	Semua pin keadaan mati 'ON'

Aturan (*rules*) ini dibuat menjadi tabel kebenaran berdasarkan sistem bilangan biner yaitu bilangan yang mempunyai 2 kode symbol seperti 0 dan 1 dengan memakai Teori Aljabar Boolean. Dimana fungsinya untuk mengubah satu atau beberapa *input* menjadi sebuah sinyal *output* logis.

Selanjutnya aturan (*rules*) ini disimpan dalam database untuk kemudian dipanggil kembali sesuai instruksi. Dengan tambahan GUID input dan GUID output yang sudah dipasangkan sebelumnya.

Gambar III.14 *Rules* pada sensor dan aktuator

Aturan (*rules*) ini disimpan dalam tabel 'activityiot' pada database, dan dapat ditambahkan kedalam *rules* jika ada tambahan perangkat input ataupun perangkat output. Kemudian setelah aktivitas perangkat output berjalan dalam kondisi ON atau OFF semua aktivitas akan terkumpul menjadi satu database log berikut dengan catatan waktunya.

Gambar III.15 Logs database aktivitas perangkat

Kemudian dari logs ini akan dimodelkan kedalam bentuk scatter plot untuk mendapatkan pola beragam yang akan dilakukan penelitian lebih lanjut.

III.4 Implementasi Data Visualisasi

Pada implementasi data dari instrumentasi yang sudah dipasang dan implementasi, data sampel yang sudah terkumpul tiap bulannya pada database kemudian memodelkan data tersebut dalam bentuk visualisasi berupa diagram yang membentuk pola untuk dilakukakan penelitian lebih lanjut. Data sampel menggunakan 3 objek instrumentasi berdasarkan GUID yang tersedia, dapat dilihat pada gambar III.16 berikut.

```
data_guid

['5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169',   GUID_1
 '7b1713d8-55b3-4fdc-9738-dab715b573bd',   GUID_2
 '813b8f84-5e92-462a-a51a-c8e3c017ff28',   GUID_3
 '29e1f2f8-0626-440b-81ab-725c82e3311c'] Prototype
```

Gambar III.16 perangkat berdasarkan GUID yang tersedia

GUID_1 dipasang pada Lantai 2 Ruang Tengah, GUID_2 dipasang pada Lantai 2 Ruang Belakang, dan GUID_3 dipasang pada Lantai 3. Pembagian identifikasi tiap perangkat berdasarkan GUID, dapat dilihat pada tabel III.6 berikut.

Tabel III.6 Identifikasi perangkat berdasarkan GUID

Jenis GUID	Keterangan	Bit ke-1	Bit ke-2	Bit ke-3	Bit ke-4

GUID_1	Lantai 2, Ruang Tengah	Lampu Area Kerja 1	Lampu Area Kerja 2	Lampu Luar Ruangan	Tidak Digunakan
GUID_2	Lantai 2, Ruang Belakang	Lampu Area Rapat	Lampu Area Mencuci	Lampu Toilet	Tidak Digunakan
GUID_3	Lantai 3	Lampu Area Kerja	Lampu Area Santai	Tidak Digunakan	Tidak Digunakan

Data sampel 3 perangkat tersebut diambil sejak bulan Oktober 2020 sampai bulan Mei 2021, sebagai permulaan akan divisualisasikan 3 perangkat data pada bulan Oktober 2020 berturut-turut pada gambar grafik III.17, III.18, dan III.19 berikut.

Gambar III.17 Data Grafik GUID_1 Oktober 2020

Gambar III.18 Data Grafik GUID_2 Oktober 2020

Gambar III.19 Data Grafik GUID_3 Oktober 2020

Ketiga gambar grafik diatas divisualisasikan menggunakan scatter plot pada Microsoft Excel untuk melihat data yang sudah terkumpul pada bulan Oktober 2020. Data sampel 3 perangkat tersebut membentuk pola yang berbeda dengan melihat waktu yang paling banyak aktivitas, namun pada grafik tersebut belum ditentukan aktivitas “ON” dan “OFF”.

Selanjutnya akan menggunakan aplikasi Jupyter Notebook untuk memvisualisasikan data yang sudah terkumpul. Berikut langkah-langkah pemrosesan data hingga pembersihan data:

Pertama ambil data paling terbaru dari database kemudian *export* kedalam format csv, setelah itu tampilkan data.

	id	output_guid_device	value_device	time_device
0	1608	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	11111111	10/1/2020 3:02:38 AM
1	1609	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	01111111	10/1/2020 3:02:46 AM
2	1610	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	00111111	10/1/2020 3:02:47 AM
3	1611	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	00001111	10/1/2020 3:02:49 AM
4	1612	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	11111111	10/1/2020 3:04:07 AM
...
21215	22823	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	00111111	6/13/2021 7:42:14 AM
21216	22824	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	00001111	6/13/2021 7:42:15 AM
21217	22825	7b1713d8-55b3-4fdc-9738-dab715b573bd	00001111	6/13/2021 7:42:28 AM
21218	22826	7b1713d8-55b3-4fdc-9738-dab715b573bd	00101111	6/13/2021 7:42:28 AM
21219	22827	7b1713d8-55b3-4fdc-9738-dab715b573bd	00001111	6/13/2021 7:42:29 AM

21220 rows x 4 columns

Gambar III.20 Data Aktivitas Perangkat

Data yang ditampilkan terdapat 21.220 baris dan 4 kolom (id, output_guid_device, value device, dan time_device). Output_guid_device merupakan GUID setiap

perangkat, value_device merupakan aktivitas “ON” dan “OFF masing-masing lampu, sedangkan time_device merupakan catatan waktu aktivitas perangkat lengkap dengan tanggal dan jamnya.

Kemudian untuk memudahkan proses penelitian, sampel diambil salah satu GUID yaitu pada GUID_1 pada Lantai 2 Ruang Tengah.

```
guid_1 = dt
uid_1 = "5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169"
for i in range (len(guid_1)):
    u = dt["output_guid_device"][i]
    if u != uid_1:
        guid_1 = guid_1.drop([i])
```

Gambar III.21 Pilih GUID

Setelah GUID dipilih sesuai dengan yang akan dilakukakn penelitian lebih lanjut, tampilan data GUID_1 dapat dilihat pada gambar III.22 berikut.

	id	output_guid_device	value_device	time_device
0	1608	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	11111111	10/1/2020 3:02:38 AM
1	1609	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	01111111	10/1/2020 3:02:46 AM
2	1610	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	00111111	10/1/2020 3:02:47 AM
3	1611	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	00001111	10/1/2020 3:02:49 AM
4	1612	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	11111111	10/1/2020 3:04:07 AM
...
21142	22750	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	11011111	6/12/2021 5:51:10 PM
21143	22751	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	11111111	6/12/2021 5:51:11 PM
21214	22822	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	01111111	6/13/2021 7:42:13 AM
21215	22823	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	00111111	6/13/2021 7:42:14 AM
21216	22824	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	00001111	6/13/2021 7:42:15 AM

4488 rows x 4 columns

Gambar III.22 Data GUID_1

Selanjutnya, untuk memudahkan proses identifikasi jam ketika “ON” dan “OFF” pada kolom time_device terdapat tanggal dan waktu dipisah menjadi 2 kolom antara tanggal dan waktu.

index	id	output_guid_device	value_device	time_device	jam
0	0	1608	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	11111111	10/1/2020 3:02:38 AM
1	1	1609	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	01111111	10/1/2020 3:02:46 AM
2	2	1610	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	00111111	10/1/2020 3:02:47 AM
3	3	1611	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	00001111	10/1/2020 3:02:49 AM
4	4	1612	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	11111111	10/1/2020 3:04:07 AM
...
4483	21142	22750	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	11011111	6/12/2021 5:51:10 PM
4484	21143	22751	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	11111111	6/12/2021 5:51:11 PM
4485	21214	22822	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	01111111	6/13/2021 7:42:13 AM
4486	21215	22823	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	00111111	6/13/2021 7:42:14 AM
4487	21216	22824	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	00001111	6/13/2021 7:42:15 AM

4488 rows x 6 columns

Gambar III.23 Data GUID_1 Split Kolom

Setelah dipisah jam mempunyai kolom baru yang diberi label jam, selanjutnya AM/PM diubah menjadi waktu format 24 jam untuk memudahkan proses penentuan waktu pada perangkat.

index	id	output_guid_device	value_device	time_device	jam
0	0	1608	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	11111111	10/1/2020 03:02:38
1	1	1609	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	01111111	10/1/2020 03:02:46
2	2	1610	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	00111111	10/1/2020 03:02:47
3	3	1611	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	00001111	10/1/2020 03:02:49
4	4	1612	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	11111111	10/1/2020 03:04:07
...
4483	21142	22750	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	11011111	6/12/2021 17:51:10
4484	21143	22751	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	11111111	6/12/2021 17:51:11
4485	21214	22822	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	01111111	6/13/2021 07:42:13
4486	21215	22823	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	00111111	6/13/2021 07:42:14
4487	21216	22824	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	00001111	6/13/2021 07:42:15

4488 rows x 6 columns

Gambar III.24 Data GUID_1 Format 24 Jam

Setelah dipisah jam mempunyai kolom baru yang diberi label jam, selanjutnya AM/PM diubah menjadi waktu format 24 jam untuk memudahkan proses penentuan waktu pada perangkat.

Selanjutnya diambil data per bulan dengan menentukan nilai awal pada start index sampai nilai akhir pada end index, misalnya pada bulan Oktober 2020 dimulai dari index 0 – index 314.

```

guid_1.iloc[0] #start di index 0
✓ 0%
index      #
id         1608
output_guid_device  5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169
value_device  11111111
time_device  2020-10-01
jam         22:40:38
Name: 0, dtype: object

```

Gambar III.25 Start Index 0 (Oktober 2020)

```

guid_1.iloc[314] #end di index 314
✓ 0%
index      1434
id         3042
output_guid_device  5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169
value_device  00000000
time_device  2020-10-30
jam         08:12:50
Name: 314, dtype: object

```

Gambar III.26 End Index 314 (Oktober 2020)

Kemudian setelah menentukan nilai start index dan end index, tampilkan data untuk cek kebenaran data pada bulan Oktober 2020.

	index	id	output_guid_device	value_device	time_device	jam
0	0	1608	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	11111111	2020-10-01	22:40:38
1	1	1609	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	01111111	2020-10-01	22:40:46
2	2	1610	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	00111111	2020-10-01	22:40:47
3	3	1611	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	00001111	2020-10-01	22:40:49
4	4	1612	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	11111111	2020-10-01	22:42:07
...
309	1410	3018	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	00000000	2020-10-29	05:52:05
310	1413	3021	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	11111111	2020-10-29	05:53:08
311	1421	3029	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	00000000	2020-10-29	06:53:52
312	1426	3034	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	00000000	2020-10-30	06:14:54
313	1430	3038	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	11111111	2020-10-30	06:14:57

314 rows x 6 columns

Gambar III.27 Data Kelompok bulan Oktober 2020

Data yang ditampilkan pada bulan Oktober 2020 sudah menunjukkan dari tanggal 01 Oktober 2020 sampai 30 Oktober 2020. Untuk bulan lain November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei juga akan dibuat pembagian index hingga didapat data perbulannya.

Selanjutnya akan diambil data pada bulan April 2021, dengan start index 2749 sampai end index 3994.

```

guid_1.iloc[2749] #start di index 2749
✓ 0.1s
index          13230
id             14838
output_guid_device  5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169
value_device      00000000
time_device       2021-04-01
jam              00:54:37
Name: 2749, dtype: object

```

Gambar III.28 Start Index 2749 (April 2021)

```

guid_1.iloc[3994] #end di index 3994
✓ 0.1s
index          15767
id             17375
output_guid_device  5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169
value_device      00001111
time_device       2021-04-30
jam              19:19:24
Name: 3994, dtype: object

```

Gambar III.29 End Index 3994 (April 2021)

Kemudian tampilkan data dari end point index bulan April 2021, yang dimulai dari tanggal 01 April 2021 hingga 30 April 2021.

	index	id	output_guid_device	value_device	time_device	jam
	2749	13230	14838	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	00000000	2021-04-01 00:54:37
	2750	13233	14841	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	00000000	2021-04-01 00:54:39
	2751	13238	14846	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	11111111	2021-04-01 01:57:02
	2752	13246	14854	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	00000000	2021-04-01 02:49:00
	2753	13319	14927	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	11101111	2021-04-02 06:15:21
...
	3989	15737	17345	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	00001111	2021-04-29 20:00:24
	3990	15738	17346	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	00001111	2021-04-29 20:01:26
	3991	15739	17347	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	00001111	2021-04-29 20:02:25
	3992	15762	17370	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	00001111	2021-04-30 17:31:00
	3993	15765	17373	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	00001111	2021-04-30 18:31:45

1245 rows × 6 columns

Gambar III.30 Data Kelompok bulan April 2021

Setelah semua bagian per bulan sudah dikategorikan masing-masing, lanjut dengan value_device. Pada value_device terdiri dari 8 bit angka 0 dan 1 akan dipecah menjadi 4 bit, karena yang digunakan hanya 4 lampu pertama. 4 lampu atau 4 bit terakhir akan dipotong.

level_0	index	id	output_guid_device	value_device	time_device	jam
0	2749	13230	14838	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	00000000	2021-04-01 00:54:37
1	2750	13233	14841	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	00000000	2021-04-01 00:54:39
2	2751	13238	14846	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	11111111	2021-04-01 01:57:02
3	2752	13246	14854	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	00000000	2021-04-01 02:49:00
4	2753	13319	14927	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	11101111	2021-04-02 06:15:21

Gambar III.31 Value Device 8 bit

level_0	index	id	output_guid_device	value_device	time_device	jam
0	2749	13230	14838	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	0000	2021-04-01 00:54:37
1	2750	13233	14841	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	0000	2021-04-01 00:54:39
2	2751	13238	14846	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	1111	2021-04-01 01:57:02
3	2752	13246	14854	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	0000	2021-04-01 02:49:00
4	2753	13319	14927	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	1110	2021-04-02 06:15:21

Gambar III.32 Value Device 4 bit

Kemudian setelah menjadi 4 bit, dari 4 bit tersebut akan diidentifikasi menjadi 2 bagian “ON” dan “OFF” pada setiap bitnya.

level_0	index	id	output_guid_device	value_device	time_device	jam	1-on	1-off	2-on	2-off	3-on	3-off	4-on	4-off
0	2749	13230	14838	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	0000	2021-04-01 00:54:37	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
1	2750	13233	14841	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	0000	2021-04-01 00:54:39	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
2	2751	13238	14846	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	1111	2021-04-01 01:57:02	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111
3	2752	13246	14854	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	0000	2021-04-01 02:49:00	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
4	2753	13319	14927	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	1110	2021-04-02 06:15:21	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110

Gambar III.33 4 bit dengan ON dan OFF

Setelah itu tiap kolom ON dan OFF pada setiap bit yang terjadi aktivitas nilai 0 dan 1 akan diubah menjadi jam sesuai catatan waktu pada baris yang sesuai, hasilnya seperti pada gambar III.34 berikut.

level_0	index	id	output_guid_device	value_device	time_device	jam	1-on	1-off	2-on	2-off	3-on	3-off	4-on	4-off
00	2829	13444	15052	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	0110	2021-04-03 05:18:57	05:18:57	0110	0110	0110	05:18:57	0110	0110	0110
01	2830	13445	15053	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	0110	2021-04-03 05:19:55	0110	0110	0110	0110	0110	0110	0110	0110
02	2831	13446	15054	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	0110	2021-04-03 05:20:53	0110	0110	0110	0110	0110	0110	0110	0110
03	2832	13447	15055	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	0110	2021-04-03 05:21:54	0110	0110	0110	0110	0110	0110	0110	0110
04	2833	13448	15056	5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169	0110	2021-04-03 05:22:57	0110	0110	0110	0110	0110	0110	0110	0110

Gambar III.34 4 bit dengan ON dan OFF catatan waktu

Setelah semua siap catatan waktu “ON” dan “OFF” sudah dapat terlihat, maka sudah dapat ditampilkan datanya per bit. Selanjutnya akan difokuskan pada aktivitas lampu pertama atau pada bit pertama. Visualisasi data aktivitas lampu pertama pada bulan April 2021 akan ditunjukkan pada gambar III.35 berikut.

Gambar III.35 Aktifitas “ON” Lampu 1 April 2021

Gambar III.36 Aktifitas “OFF” Lampu 1 April 2021

Pada gambar grafik diatas menunjukkan aktifitas “ON” pada warna merah dan “OFF” pada warna kelabu dengan sumbu x sebagai tanggal dan sumbu y catatan waktu aktifitas tersebut.

Berikut akan ditampilkan aktifitas “ON” pada 4 bulan yaitu Oktober, November, Desember, dan Januari untuk melihat perbedaan aktifitas data tiap bulannya.

Gambar III.37 Aktifitas “ON” 4 bulan

Dari data grafik diatas menunjukkan konsistensi waktu yang menentu tiap bulannya, akan tetapi masih ada kesalahan pada catatan waktu yang ditampilkan. Untuk selanjutnya akan dibahas pada bab 4 Analisis data lebih lengkapnya.

Bab IV Pengujian dan Analisis

Sistem yang dikembangkan terbagi menjadi dua tahapan pengujian berdasarkan fungsionalitas yaitu pengujian instrumentasi, dan pengujian pada pengolahan data sebagai media visualisasi data serta pembersihan data. Pada pengujian instrumentasi sangat dibutuhkan sebagai media pengambilan data, instrumentasi dapat berupa sensor, aktuator, dan *smartphone* untuk itu instrumentasi harus berfungsi dengan baik dan efektif. Pengolahan data berfungsi sebagai media penampung data yang diterima dari instrumentasi yang sudah diimplementasikan dengan baik, kemudian dilakukan visualisasi data untuk melihat pola sesuai kebiasaan pengguna kemudian dilakukan pembersihan data sesuai waktu yang ditentukan untuk proses ketahap selanjutnya. Proses selanjutnya yaitu kecerdasan buatan dibutuhkan untuk mengetahui hasil yang sudah digabungkan antara instrumentasi dengan data yang sudah diolah menjadi sebuah sistem otomasi pada rumah atau *Home Automation*.

IV.1 Pengujian Instrumentasi

Pada pengujian instrumen dilakukakn dengan memeriksa hasil `value_device` dan catatan waktu menggunakan serial monitor pada Arduino IDE dan database SQLite yang ada pada server lokal 192.168.4.2 dan MQTT portnya adalah 1883 dengan Vistual Host /Homeauto. Hasil pengujian pengiriman dan penerimaan data dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut.

Tabel IV.1 Hasil Pengujian Kirim dan Terima Data Perangkat Instrumen

Input	<i>Smartphone menggunakan aplikasi MyMQTT</i>
Pesan yang dikirim (string)	7d3a94f0-3acb-43c8-a565-6b9909a18784 #00000000
Output	Aktuator Lampu
Pesan Output yang diharapkan	813b8f84-5e92-462a-a51a-c8e3c017ff28 #11111111
Output hasil pengujian	<pre> COM19 813b8f84-5e92-462a-a51a-c8e3c017ff28 7d1713d8-55b1-4fde-9730-dab713b573bd address berbeda Message arrived [813b8f84-5e92-462a-a51a-c8e3c017ff28#11111111] 813b8f84-5e92-462a-a51a-c8e3c017ff28 813b8f84-5e92-462a-a51a-c8e3c017ff28 address sama 11111111 relay 1 on relay 2 on relay 3 on relay 4 on relay 5 on relay 6 on relay 7 on relay 8 on Publish message: 813b8f84-5e92-462a-a51a-c8e3c017ff28#11111111 Autocrul Show timestamp 115200 baud Clear output </pre>

Berdasarkan tabel IV.1 dapat dilihat pesan yang dikirim berupa publish message: 813b8f84-5e92-462a-a51a-c8e3c017ff28#11111111 kepada aktuator yang dipicu

dari *smartphone* dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa keluaran pesan yang dikirim sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan untuk mengendalikan aktuator lampu.

Pengujian selanjutnya pada database yang menerima data setelah input diaktifkan, gambar berikut aktivitas pada bulan Oktober 2020 sebagai uji coba awal pada instrumen dan data yang diterima.

id	output_garuk_device	value_device	time_device
1	00000000	00000000	10/1/2020 8:58:54 AM
2	11111111	11111111	10/1/2020 9:58:12 AM
3	00000000	00000000	10/1/2020 9:58:13 AM
4	11111111	11111111	10/1/2020 10:23:44 AM
5	00000000	00000000	10/1/2020 11:42:16 AM
6	00000000	00000000	10/2/2020 10:33:32 AM
7	11111111	11111111	10/2/2020 10:30:37 AM
8	00000000	00000000	10/2/2020 11:20:10 AM
9	00000000	00000000	10/4/2020 10:34:05 AM
10	11111111	11111111	10/4/2020 10:34:58 AM
11	11111111	11111111	10/4/2020 10:06:32 PM
12	00000000	00000000	10/4/2020 10:16:17 PM
13	00000000	00000000	10/4/2020 11:29:06 PM
14	11111111	11111111	10/4/2020 11:29:15 PM
15	00000000	00000000	10/4/2020 11:29:17 PM
16	11111111	11111111	10/5/2020 8:59:31 AM
17	00000000	00000000	10/5/2020 8:54:53 AM
18	11111111	11111111	10/5/2020 8:55:00 AM
19	00000000	00000000	10/5/2020 4:21:20 PM
20	00000000	00000000	10/6/2020 10:34:48 AM
21	11111111	11111111	10/6/2020 10:34:58 AM
22	00000000	00000000	10/6/2020 1:08:53 PM
23	00000000	00000000	10/7/2020 10:11:38 AM
24	11111111	11111111	10/7/2020 10:12:44 AM

Gambar IV.1 Hasil Pengujian Terima Data SQLite

Berdasarkan gambar IV.1 pesan yang diterima sudah sesuai dengan apa yang dikirim dari MQTT, akan tetapi terdapat beberapa kesalahan pada *value_device* yang mengirimkan nilai yang sama atau *double value* dengan rentang waktu yang cukup jauh. Jika terdapat rentang waktu yang cukup dekat, maka dapat diselesaikan dengan proses *data cleaning*.

Pengujian selanjutnya dilakukakn dengan memodelkan data perbulan untuk melihat aktivitas perangkat pada jam/waktu paling banyak digunakan. Dengan sumbu x sebagai tanggal dan sumbu y sebagai waktu aktivitas. Model scatter plot yang terbaca dapat dilihat pada Gambar IV.2 berikut.

Gambar IV.2 Hasil Pengujian Data bulan Oktober 2020

Berdasarkan gambar IV.2 model yang ditampilkan cukup membentuk pola yang sesuai dengan konsistensi waktu, akan tetapi masih belum dibedakan antara “ON” dan “OFF” pada perangkat yang dikendalikan.

IV.2 Pengambilan Data dan Pengujian Data

Pengujian data selanjutnya fokus pada Lampu Ruang Tengah Lantai 2 atau GUID_1 dengan kode GUID: 5885f13d-c8c5-47a9-9c30-1f606fb83169. Data sampel yang akan dimodelkan dari bulan Januari, Februari, Maret, April untuk melihat pola pada aktivitas perangkat.

Gambar IV.3 Visualisasi Data Scatter Plot bulan Januari 2021

Gambar IV.4 Visualisasi Data Scatter Plot bulan Februari 2021

Berdasarkan gambar IV.3 dan IV.4 model yang ditampilkan cukup berbeda, ini menandakan ada kebiasaan pengguna yang berbeda antara bulan Januari 2021 dengan Februari 2021.

Gambar IV.5 Visualisasi Data Scatter Plot bulan Maret 2021

Gambar IV.6 Visualisasi Data Scatter Plot bulan April 2021

Berdasarkan gambar IV.5 dan IV.6 model yang ditampilkan tidak terlalu berbeda, akan tetapi masih belum dibedakan antara “ON” dan “OFF”. Akhirnya pada bulan Mei 2021 diambil sampel kembali dan melihat pola pada scatter plot serta membandingkan dengan pola kebiasaan pengguna dari bulan sebelumnya.

Gambar IV.7 Visualisasi Data Scatter Plot bulan Mei 2021

Berdasarkan gambar IV.7 data pada catatan waktu masih belum terlihat untuk mendapatkan data waktu tengahnya, untuk itu dilakukakn pembersihan data atau *data cleaning* dengan menngeliminasi data dengan catatan waktu yang berdekatan dan diambil sampel pada lampu peratama. Pengujian hasil visualisasi data yang sudah dibersihkan dan dibedakan antara “ON” dan “OFF” pada Gambar IV.8 dan IV. 9 berikut.

Gambar IV.8 Visualisasi Data bulan Mei 2021 Lampu 1 ON

Gambar IV.9 Visualisasi Data bulan Mei 2021 Lampu 1 OFF

Berdasarkan gambar IV.8 dan IV.9 catatan waktu antara “ON” dan “OFF” hampir mempunyai rentang waktu yang berdekatan. Dari model data tersebut dapat diambil waktu aktivitas perangkat “ON” dan “OFF” berikut.

```
tmpon = 0
sumon = 0
tmpoff = 0
sumoff = 0
for i in range (len(dlampu)):
    j = dlampu["1-on"][i]
    f = dlampu["1-off"][i]
    if j != '0':
        sumon += j
        tmpon += 1
    if f != '0':
        sumoff += f
        tmpoff += 1
av_on = int(sumon / tmpon)
av_off = int(sumoff / tmpoff)
print(av_off)
print(tmpoff)
con = time.strftime('%H:%M:%S', time.gmtime(av_on))
coff = time.strftime('%H:%M:%S', time.gmtime(av_off))
print("Rata-rata Lampu 1 ON : {}".format(con))
print("Rata-rata Lampu 1 OFF : {}".format(coff))
✓ 0.1s

77838
20
Rata-rata Lampu 1 ON : 17:44:05
Rata-rata Lampu 1 OFF : 21:37:18
```

Gambar IV.10 Pengujian Hasil Rata-rata waktu lampu 1 ON dan OFF

Berdasarkan gambar IV.10 rata-rata lampu 1 menyala atau “ON” adalah pada jam 17:44 dan rata-rata lampu 1 mati atau “OFF” pada jam 21:37.

Dari hasil rata-rata waktu tersebut kemudian diteruskan kepada *user* (pengguna) melalui *smartphone* untuk menyarankan pengguna menyalakan dan mematikan lampu berdasarkan kebiasaan pada bulan sebelumnya.

Bab V Kesimpulan dan Saran

V.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari Sistem *Home Automation* yang diimplementasikan sudah cukup sesuai dengan sistem yang dirancang sebelumnya, akan tetapi pada pengujian data ditemukan beberapa data yang kurang diharapkan, diantaranya:

1. Waktu yang berdekatan antara “ON” dan “OFF”,
2. Pesan yang diterima masih banyak yang berulang,
3. Waktu yang tidak menentu aktivitas “ON” dan “OFF” dikarenakan penelitian ini dilakukan pada tempat yang cukup ramai yang memungkinkan adanya aktivitas tambahan dari pengguna lainnya.

Untuk itu solusinya yang dapat dilakukan oleh peneliti, yaitu:

1. Melakukan pembersihan data atau *data cleaning*,
2. Uji coba pada bulan Mei untuk mendapatkan data yang teratur, karena melihat aktivitas dari data sebelumnya yang cukup banyak aktivitasnya.

Setelah melakukan solusi dengan benar dan teratur, didapat hasilnya sebagai berikut:

1. Pada bulan Mei didapat visualisasi data yang cukup bagus, dan didapatkan waktu rata-rata pengguna menghidupkan dan mematikan saklar,
2. Perlu diperbaiki lagi dalam proses penerimaan data yang berulang dan dilakukan lokasi penelitian yang tepat pengguna.

Meskipun data yang dihasilkan belum cukup sesuai dengan target penelitian, akan tetapi dengan melakukan penelitian ini didapatkan proses atau alur data yang dibutuhkan dari proses pembuatan instrumentasi yang baik hingga menampilkan hasil visualisasi data yang kemudian akan diolah menjadi sebuah kecerdasan buatan dan kemudian sampai digunakan oleh pengguna berupa *suggestion notification*.

V.2 Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan sudah dapat mengaplikasikan kecerdasan buatan hingga menuju proses gamifikasi yaitu pada level 3 Human-Content Interaction berdasarkan Tataran Fenomena Teknologi pada Gambar V.1 berikut.

Gambar V.1 Tataran Fenomena Teknologi

Karena jika sudah mencapai tahap gamifikasi memungkinkan pengguna berlomba-lomba untuk mengefisienkan daya listrik antar pengguna lainnya dengan menerapkan gamifikasi sistem peringkat, seperti pada Gambar V.2 berikut.

Gambar V.2 Mockup Halaman *Leaderboards*

Akan tetapi dibutuhkan pengkajian ulang untuk mendapatkan data yang benar-benar bagus untuk diolah, diantaranya penentuan lokasi penelitian dan penentuan user itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aboelmaged, M., Abdelghani, Y., Abd, M. A., & Ghany, E. (2017). *Wireless IoT based Metering System for Energy Efficient Smart Cites*. (Icm), 1–4.
- [2] Barman, B. K., Yadav, S. N., Kumar, S., & Gope, S. (2018). Energy Utilization in Smart Grid. 2018 2nd International Conference on Power, Energy and Environment: Towards Smart Technology (ICEPE), 1–5.
- [3] Burunkaya, M., & Pars, T. (2017). 2017 4th International Conference on Electrical and Electronics Engineering Network in Smart Grid. *2017 4th International Conference on Electrical and Electronic Engineering (ICEEE)*, 158–162. <https://doi.org/10.1109/ICEEE2.2017.7935812>
- [4] Carratù, M., Ferro, M., & Pietrosanto, A. (n.d.). *Smart Power Meter for the IoT*. <https://doi.org/10.1109/INDIN.2018.8472018>
- [5] Lin, C. M. (2017). Design and Implementation of a Smart Home Energy Saving System with Active Loading Feature Identification and Power Management. *2017 IEEE 3rd International Future Energy Electronics Conference and ECCE Asia (IFEEC 2017 - ECCE Asia)*, 739–742. <https://doi.org/10.1109/IFEEC.2017.7992131>
- [6] Lu, M., Liu, S., Liu, P., & Li, Q. (2016). Design and Implementation of Power Information Visualization Platform based on Smart Meter. *2016 3rd International Conference on Information Science and Control Engineering (ICISCE)*, 297–301. <https://doi.org/10.1109/ICISCE.2016.73>
- [7] Ranjith, T., & Sivraj, P. (2018). Futuristic Smart Energy Meter – Design Based On Embedded Perspective. *2018 Second International Conference on Intelligent Computing and Control Systems (ICICCS)*, (Iciccs), 1379–1384.
- [8] Sharma, N., Chakraborty, A. K., & Chakraborti, A. (2017). Smart Meter Design with Incorporated Dynamic Control of Grid Connected Three Phase Inverter. *2017 7th International Conference on Power Systems (ICPS)*, 677–683.
- [9] Wang, J. (2012). The Design of Control System for Smart Meter. *2012 International Conference on Computer Science and Service System*, 1961–1964. <https://doi.org/10.1109/CSSS.2012.489>

- [10] Lanzhou Jiaotong University, & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (n.d.). IRCE 2018 : 2018 IEEE International Conference of Intelligent Robotic and Control Engineering : August 24-27, 2018, Lanzhou, China.

LAMPIRAN

**MANAJEMEN PENGHEMATAN ENERGI DENGAN METODE
SUGGESTION PADA HOME AUTOMATION BERDASARKAN
KEBIASAAN PENGGUNA**

Oleh
Muhammad Fahmi Nurfadilah
NIM: 23218109
(Program Studi Magister Teknik Elektro)

Institut Teknologi Bandung

Menyetujui
Pembimbing

Tanggal 23 Agustus 2021

Ketua

(Dr.techn. Ary Setijadi Prihatmanto, S.T., M.T.)